

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 132 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	

BIOLOGIYANI O'QITISHDA INTERFAOL TA'LIM TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING METODIK XUSUSIYATLARI

M.S. Pardayeva

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika
Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologiya o'quv fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ta'lim samaradorligini oshirishga imkon beradigan interfaol metodlardan foydalanish nazariyasi va amaliyoti yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, ta'lim samaradorligi, interfaol metod, bilish faolligi, biologiya ilmiy dunyoqarashi, amfibiya, reptiliya, transkripsiya, translyatsiya, reduplikatsiya.

Abstract: This article highlights the theory and practice of using interactive methods to activate students' cognitive activity and increase the effectiveness of teaching in the process of teaching the subject of biology.

Key words: learning system, learning efficiency, interactive method, cognitive activity, biological scientific worldview, amphibians, reptiles, transcription, translation, replication.

Аннотация: В данной статье освещена теория и практика использования интерактивных методов, позволяющих активизировать познавательную деятельность учащихся, повысить эффективность обучения в процессе преподавания учебного предмета биология.

Ключевые слова: система обучения, эффективность обучения, интерактивный метод, познавательная активность, биологическое научное мировоззрение, земноводные, рептилии, транскрипция, трансляция, редупликация.

KIRISH

Ta'lim jarayonida o'quvchi o'qituvchining bevosita rahbarligida ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari yordamida tirik organizmlarda ro'y beradigan qonunlar, nazariyalar, hodisalar va voqealarning mohiyati hamda o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Natijada, bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni egallaydi. O'qituvchi esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etadi, boshqaradi, nazorat qiladi, baholaydi va o'qitishdan ko'zda tutilgan ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni amalga oshirish orqali shaxsning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadi.

Ta'limni tashkil etishdan asosiy maqsad: mehnat bozorida raqobatbardosh darajaga va ixtisoslikka ega bo'lgan, mas'uliyatli, o'z kasbining ustasi, turdosh kasblarni erkin uddalay oladigan, o'z ixtisosligi bo'yicha jahon standartlari darajasida samarali ish bajara oladigan, muntazam o'z ustida ishlaydigan malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Tayyorlanayotgan kadrlarning malakali bo'lishi esa bevosita ularga dars berayotgan o'qituvchining kasbiy-metodik darajasining takomillashganligiga bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchi o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishi uchun o'tgan mavzu yuzasidan o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash, ularni tizimlashtirish, yangi mavzu yuzasidan o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilish hamda baholash jarayonida bevosita interfaol texnologiyalar metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi [1].

Interfaol so'zi inglizcha so'z bo'lib, "inter" - o'zaro va "act" - harakat qilmoq ma'nolarini bildiradi. Ularning umumiy mazmuni "interfaol" - ya'ni o'zaro harakat qilmoq ma'nosini anglatadi. Bunday o'zaro harakat turlariga

“o‘quvchi - o‘qituvchi” va “o‘quvchi - o‘quvchi”ning maqsadli harakatlarini kiritish mumkin. Interfaol o‘qitishda o‘qituvchi o‘quv faoliyatining faol tashkilotchisi bo‘lib, o‘quvchilar esa bu faoliyatning sub’ekti sifatida namoyon bo‘ladi.

Interfaol o‘qitish bu bilish faoliyatini rivojlantirishning maxsus tashkiliy shakli bo‘lib, uning jarayonida ta’lim oluvchi o‘qitishning ob’ektidan o‘zaro hamkorlikning sub’ektiga aylanishi va o‘quv jarayonida faol ishtirok etishi bilan tavsiflanadi. O‘qitishning interfaol metodlari hayotiy vaziyatlarni modellashtirish, rolli o‘yinlardan foydalanish va muammolarni hamkorlikda yechish jarayonida ko‘rib chiqiladi. Interfaol o‘qitish tinglovchilardan axborotlarni o‘zlashtirish jarayonida faollik, ijodkorlik va mustaqillikni shakllantiribgina qolmay, ta’lim maqsadlarining to‘laqonli amalga oshishiga yordam beradi [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Biologiya o‘quv fanini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ta’lim samaradorligini oshirishga imkon beradigan interfaol texnologiyalar metodlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bunga quyidagilar kiradi: “**SWOT-tahlil**”, “**Assessment**”, “**Sinkveyn**”, “**Venn diagrammasi**”, “**Tushunchalar tahlili**” kabi turli shakllar. O‘qituvchilar dars jarayonida qo‘llayotgan interfaol metodlarning o‘rganilayotgan mavzu mazmuniga mos kelishiga alohida e’tibor berishlari zarur. Biologiya o‘quv fanini o‘qitish jarayonida qo‘llaniladigan bir qator metodlar va ulardan foydalanish yo‘llariga qisqacha to‘xtalib o‘tish joiz.

“SWOT-tahlil” metodi. Metodning maqsadi: Mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo‘llarini topish, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholash, mustaqil va tanqidiy fikrlash hamda nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

S (Strength) – kuchli tomonlari.

W (Weakness) – zaif, kuchsiz tomonlari.

O (Opportunity) – imkoniyatlari.

T (Threat) – to‘siqlar.

Namuna: Biologiyani o‘qitishda multimediya vositalaridan foydalanishning kuchli va kuchsiz tomonlari, ichki imkoniyatlari hamda o‘qitishda multimediya vositalaridan foydalanishga to‘sqinlik qiluvchi tashqi xavflar

1-jadval. shaklida tasvirlanishi mumkin.

S	Biologiyani o‘qitishda multi-mediya vositalaridan foydala-nishning kuchli tomonlari	Axborotlarni samarali o‘zlashtirish-ga erishiladi
W	Biologiyani o‘qitishda multi-mediya vositalaridan foydala-nishning kuchsiz tomonlari	Axborotlarni qabul qilishni faqat bir tomonlama bo‘lishi, auditoriyada pedagogik muloqotning sustlashuvi
O	Biologiyani o‘qitishda multi-mediya vositalaridan foydala-nishning imkoniyatlari (ichki)	Auditoriyani jalb etish, vaqtdan yutish, samarali o‘zlashtirish, tezkor qabul qilish, ijodiy tasavvurni shakllantirish
T	To‘siqlar (tashqi)	Texnika va shaxs omilining qarama-qarshiligi

“Assessment” metodi. Metodning maqsadi: Ushbu metod o‘quvchilarning bilim darajasini baholash, nazorat qilish, o‘zlashtirish ko‘rsatkichi va amaliy ko‘nikmalarini tekshirishga yo‘naltirilgan. Bu texnika orqali ta’lim oluvchilarning bilish faoliyati turli yo‘nalishlar (test, amaliy ko‘nikmalar, muammoli vaziyatlar mashqi, qiyosiy tahlil, simptomlarni aniqlash) bo‘yicha tashxis qilinadi va baholanadi.

Metodni amalga oshirish tartibi: “Assessment”lardan yangi ma’lumotlarni bayon qilishda, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarida mavzu yoki ma’lumotlarni o‘zlashtirish darajasini baholash uchun foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu metod individual shaklda o‘z-o‘zini baholash maqsadida ham qo‘llanilishi mumkin. O‘qituvchining ijodiy yondashuvi va o‘quv maqsadlaridan kelib chiqib, “assessment”ga qo‘shimcha topshiriqlarni kiritish ham mumkin [1].

Namuna: 10-sinf biologiya darsligida o‘rin olgan “Odamda uchraydigan irsiy kasalliklar. Reproduktiv salomatlik” mavzusi bo‘yicha “assessment” namunasi keltirilgan. Har bir katakdagi to‘g‘ri javob 5 ball yoki 1-5 balgacha baholanishi mumkin (2-jadval).

2-jadval.

<p>Test</p> <p>Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda chaqa-loqlarning necha foizi tug'ma va irsiy xastaliklar bilan tug'ilmoqda? A)2 % B)5% C)8% D)10%</p>	<p>Qiyosiy tahlil</p> <p>Klaynfelter sindromi va Shereshhevskiy-Terner sindromi o'rtasidagi farqni qiyosiy tahlil qiling?</p>
<p>Simptom</p> <p>Daun sindromi...</p>	<p>Amaliy ko'nikma</p> <p>Gen va xromosoma kasalliklariga 3 tadan misollar keltiring?</p>

“Sinkveyn” metodi. Metodning maqsadi: “Sinkveyn” so'zi fransuz tilidan olingan bo'lib, “besh misradan iborat she'r” ma'nosini anglatadi. Amaliyotda “Sinkveyn” murakkab axborotlarni sintezlash quroli, tushunchalar zahirasini baholash vositasi va ijodiy ifodalilik vositasi sifatida juda foydalidir. “Sinkveyn” tayanch kasbiy tushunchalar va axborotlarni refleksiyalash, sintezlash va umumlashtirishda tezkor vosita hisoblanadi. “Sinkveyn” tuzish qoidasi quyidagicha: birinchi qatorda bir so'z bilan mavzu yoziladi (odatda ot turkumiga oid so'z); ikkinchi qatorda mavzu ikki so'z bilan ta'riflanadi (sifat turkumiga oid ikki so'z); uchinchi qatorda mavzu bo'yicha xatti-harakatlar uch so'z bilan ifodalanadi; to'rtinchi qatorda mavzuga aloqadorlikni ko'rsatuvchi to'rtta so'zdan iborat gap yoziladi; beshinchi qatorda mavzuning mohiyatini takrorlovchi bir so'zdan iborat sinonim shakllantiriladi [2]. Namuna: Hujayra – hayotning darajasi – to'playdi, saqlaydi, uzatadi – tuzilish, rivojlanish, funksional birligi – tiriklik. Biologiya darslarida bo'lajak biologiya o'qituvchilari yoki o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini tizimlashtirish va mustahkamligini ta'minlash maqsadida Klaster metodidan foydalanish muhimdir.

“Klaster” metodi. Klaster (“cluster”) so'zi ingliz tilida “shajara” ma'nosini anglatadi. Ushbu lokal texnologiya o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan va o'zlashtiriladigan g'oya, nazariya, qonuniyat hamda tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishni anglash, ular o'rtasidagi uzviylikni tushunishga imkon yaratib, tahliliy va tanqidiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Klaster metodi quyidagicha amalga oshiriladi: biologiya kursi mazmunidagi muayyan g'oya doska yoki qog'oz o'rtasiga yoziladi; ushbu g'oya bilan bog'liq qonuniyatlar va tushunchalar bir-biriga bog'liq holati ko'rsatkichlar orqali belgilanadi; so'ngra mazkur qonuniyat va tushunchalarning faktik ma'lumotlari grafik tarzda yozilib, tarmoq hosil qilinadi; avval o'rganilgan mavzu va o'rganiladigan mavzular o'rtasidagi bog'lanishlar xulosalanadi. Klaster metodidan foydalaniladigan darslarda o'quvchilar teng sonli kichik guruhlarga ajratilib, ularga o'quv topshirig'ining didaktik maqsadi va bajarilish tartibi tushuntiriladi. O'quvchilar belgilangan vaqt ichida fikrlarini jamlab, o'zlari tuzgan klasterlarni himoya qiladi va fikrlarini asoslaydi. Eng yaxshi va asosli tuzilgan klaster aniqlanib, g'oliblar rag'batlantiriladi [3]. Klaster metodi bir mavzu yoki bob bo'yicha tizimli fikr yuritishga zamin yaratadi.

1-rasm. Klasterning to'liq ko'rinishi.

Klaster metodi asosida asosiy g'oya yoki tushuncha o'rin oladi. Masalan, 6-sinf biologiya darsligidan o'rin olgan “Mevalar” mavzusini o'qitish jarayonida mevalarning turlari bo'yicha quyidagicha tuziladi (1-rasm). Klaster metodidan nafaqat yangi mavzuni o'rganish jarayonida, balki o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini kutilmagan yangi vaziyatda qo'llash orqali baholashda ham foydalanish mumkin.

Ta'lim-tarbiya jarayonida lokal darajada qo'llaniladigan texnologiyalardan biri — Venn diagrammasi bo'lib, uni ingliz olimi Jon Venn ishlab chiqqan va uning nomi bilan yuritiladi.

“Venn Diagrammasi” metodi. Metodning maqsadi: Ushbu metod grafik tasvir orqali o'qitishni tashkil etish shakli bo'lib, ikkita o'zaro kesishgan aylana tasviri yordamida ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, asoslar va tasavvurlarni analiz qilish, sintez qilish, ularning umumiy va farqli jihatlarni taqqoslash imkonini beradi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

1. Ishtirokchilar ikki kishilik juftliklarga bo'linadi va ularga ko'rib chiqilayotgan tushuncha yoki asosning o'ziga xos va farqli jihatlarini doiralarda ichiga yozish topshiriladi.

2. Keyin ishtirokchilar to'rt kishilik kichik guruhlarga birlashtiriladi va har bir juftlik o'z tahlili bilan guruh a'zolarini tanishtiradi.

3. Juftliklarning tahlillari eshitilgach, ular birgalashib, ko'rib chiqilayotgan muammo yoki tushunchalarning umumiy yoki farqli jihatlarini aniqlaydi, umumlashtiradi va doirachalarning kesishgan qismiga yozadilar [3].

Namuna: 7-sinf zoologiya darsligidan o'rin olgan tiplar, sinflar, turkumlar kabi sistematik birliklarni taqqoslashda foydalaniladigan Venn diagrammasi quyidagi ko'rinishda bo'lishi tavsiya etiladi [5].

Amfibiya va reptilyalar sinflariga qiyosiy ta'rif berib va Venn diagrammasini to'ldiring. Mazkur mashqni bajarishda o'quvchilardan avvalgi bilimlaridan foydalanishlari zarurligi ta'kidlanadi (2-rasm).

2-rasm. Amfibiya va reptilyalar sinflar bo'yicha Venn diagrammasi.

“Tushunchalar tahlili” metodi. Metodning maqsadi: Ushbu metod talaba yoki o'quvchilarning mavzu bo'yicha tayanch tushunchalarni o'zlashtirish darajasini aniqlash, bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish va baholash, shuningdek, yangi mavzu bo'yicha dastlabki bilimlar darajasini tashxis qilish uchun qo'llaniladi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

Ishtirokchilar mashg'ulot qoidalarini bilan tanishtiriladi.

Talabalarga mavzu yoki bobga tegishli so'zlar va tushunchalar nomlari tushirilgan tarqatmalar (individual yoki guruhli tartibda) beriladi.

Talabalar mazkur tushunchalarning qanday ma'no anglatishi, qachon va qanday holatlarda qo'llanilishi haqida yozma ma'lumot tayyorlaydilar.

Belgilangan vaqt yakuniga yetgach, o'qituvchi berilgan tushunchalarning to'g'ri va to'liq izohini o'qib eshittiradi yoki slayd orqali namoyish etadi.

Har bir ishtirokchi berilgan to'g'ri javoblarni o'z fikrlari bilan taqqoslaydi, farqlarini aniqlaydi va bilim darajasini tekshirib, baholaydi [4].

Namuna: 9-sinf biologiya darsligidagi mavzularni o'rganishda quyidagi 3-jadvaldan foydalanish mumkin.

3-jadval.

Tushunchalar	Sizningcha bu tushuncha qanday ma'noni anglatadi?	Qo'shimcha ma'lumot
Xromosoma		Xromatidadan iborat
Meyoz		Jinsiy hujayralarning bo'linish usuli
Transkripsiya		Oqsil biosintezining bosqichi
Dublikatsiya		DNK da sodir bo'ladi
Mitoz		Tana hujayralarning bo'linish usuli
Translyatsiya		Oqsil biosintezining bosqichi
Reduplikatsiya		Yangi irsiy axborot hosil bo'ladi

TAHLIL VA NATIJALAR

Biologiya o'qituvchilari dars jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalarini qo'llash jarayonida o'quvchilar quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladi: guruh yoki jamoa bilan hamkorlikda ishlash; muammoni hal qilishda ijodiy yondashish; guruh yoki jamoadoshlari bilan ruhiy yaqinlikka erishish; o'z ichki imkoniyat va qobiliyatlarini to'liq namoyon qilish; fikrlash, fikrlarni umumlashtirish va eng muhimlarini saralash; o'z faoliyatini nazorat qilish va mustaqil baholash; o'z imkoniyatlari va kuchiga ishonch hosil qilish; turli vaziyatlarda harakat qilish va murakkab vaziyatlardan chiqish ko'nikmalarini o'zlashtirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, yuqorida keltirilgan interfaol ta'lim texnologiyalari asosida biologiya darslarini tashkil etish jarayonida samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shuning uchun har bir o'qituvchi interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va fanlar integratsiyasini chuqur o'zlashtirgan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. *Таълимда инновацион технологиялар / Амалий тавсиялар.* – Т.: "Истеъдод" жамғармаси, 2008. – 180 б.
2. Xolmurodova O. S., Ishanov A. A., Pardayeva M. S., Omonqulov U. M. *Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar* [Matn]: o'quv qo'llanma. – Toshkent: "Zuxro baraka biznes" nashriyoti, 2024. – 280 б.
3. Tolipova J. O. *Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar.* – Т.: "Cho'lpon" nashriyoti, 2011. – 161 б.
4. Raxmatov va boshqalar. *Biologiya o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. 7-sinf.* – Т.: 2022. – 160 б.
5. Ergashevich R. U., Salimovna P. M., Mamayusufovich A. S. (2023). Ways to use pedagogical technologies at the local level in biology lessons. *European International Journal of Pedagogics*, 3(05), 22–29.
6. G'aybullaev M. M. *Biologiyani interaktiv usullar yordamida o'qitishning asosiy tamoyillari.* – Т.: Universitet nashriyoti, 2019. – 140 б.
7. Abdullaev N. A., Hasanov U. Z. *Innovatsion texnologiyalarni qo'llashning pedagogik asoslari.* – Т.: Fan va texnologiyalar, 2021. – 200 б.
8. Karimova Sh. M. *O'qitishda innovatsion texnologiyalarning amaliy qo'llanilishi.* – Farg'ona: Farg'ona nashriyoti, 2022. – 175 б.
9. Islomova N. B. *Biologiyada STEAM ta'lim texnologiyalari.* – Т.: Innovatsion ta'lim markazi, 2020. – 155 б.
10. Shukurov R. T. *Biologiyani zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qitish.* – Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti, 2023. – 180 б.
11. Xasanov R. T. *Interfaol metodlarni biologiya fanida qo'llash.* – Т.: Universitet nashriyoti, 2018. – 145 б.
12. Sodiqova M. T. *Biologiyani o'qitishda kognitiv texnologiyalar.* – Nukus: Nukus nashriyoti, 2021. – 170 б.
13. Aripov Q. X., Xolmirzayev A. I. *O'quv jarayonida texnologik yondashuvlarning roli.* – Andijon: Andijon Davlat Universiteti, 2019. – 190 б.
14. Asqarov N. T. *Pedagogik innovatsiyalar va biologiya ta'limi.* – Т.: Innovatsion ta'lim markazi, 2022. – 165 б.
15. Shermatov I. R. *Biologiya fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish.* – Qarshi: Qarshi Davlat Universiteti nashriyoti, 2023. – 150 б.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.